

MARCO MICHELOZZI*

Ruolo di oli essenziali e resine in natura

L'uomo, da sempre, ha utilizzato oli essenziali e resine per il loro potere antisettico e le proprietà aromatizzanti. Per citare solo due esempi, basti pensare al ritrovamento di un'anfora di 7000 anni fa, in cui sono stati scoperti i resti di vino e resina di terebinto: la resina veniva aggiunta con lo scopo di impedire lo sviluppo di batteri che convertono il vino in aceto e per mascherare e conferire particolari sapori e odori (Bower, 1996). Anche gli antichi Egizi conoscevano le proprietà antimicrobiche delle essenze aromatiche che utilizzavano nei processi di imbalsamazione e mummificazione (Buckley e Eveshed, 2001).

Oli essenziali e resine sono composti principalmente da sostanze terpeniche, che costituiscono il gruppo più numeroso e variegato di composti vegetali; oltre 20.000 molecole sono state isolate e classificate come terpenoidi. Queste sostanze naturali si possono considerare derivate dalla condensazione di unità C_5 di isoprene attivato, l'isopentenil pirofosfato (IPP). I terpenoidi possono essere classificati sulla base del numero di unità IPP (fig. 1): l'unione di due molecole di isoprene dà origine ai monoterpeni, i sesquiterpeni sono costituiti da tre unità di isoprene, mentre quattro unità di isoprene formano i diterpeni, fino alla gomma che è un politerpene in cui l'unità isoprenica si ripete centinaia di volte (Cates, 1996).

Alcuni terpeni rivestono ruoli metabolici primari, come ad esempio l'acido abscissico o le gibberelline che sono ormoni, i ca-

* Istituto Miglioramento Genetico delle Piante Forestali. Consiglio Nazionale del-

Fig. 1 Terpeni presenti in olii essenziali e resine

rotenoidi che sono pigmenti accessori e svolgono un'importante azione di protezione della clorofilla. Migliaia di terpeni, ovvero la stragrande maggioranza di questi composti, sono classificati metaboliti secondari alcuni dei quali svolgono importanti funzioni ecologiche. Ormai la letteratura è ricchissima di indagini che hanno messo in luce i molteplici ruoli di queste sostanze a livello dell'ecosistema e in particolare nelle interazioni pianta-pianta, pianta-parassita, insetto-insetto (Langenheim, 1994).

Le emissioni di isoprene e monoterpeni possono influenzare la chimica dell'aria reagendo con composti antropogenici e, in particolare, contribuire significativamente ad incrementare la concentrazione dell'ozono nella troposfera; inoltre, le emissioni di questi composti sembrano svolgere un importante ruolo nei meccanismi di risposta della pianta agli stress termici, argomento della prossima relazione del dottor Francesco Loreto.

Io invece illustrerò le funzioni esercitate da queste molecole se-

tassonomico ed il loro ruolo nei meccanismi di difesa chimica della pianta contro l'attacco di insetti e funghi. Infine, il professor Franco Vincieri presenterà una rassegna degli usi industriali e dei potenziali impieghi commerciali degli oli essenziali soffermandosi sulle applicazioni farmaceutiche delle sostanze terpeniche.

Come accennavo prima, senz'altro il ruolo più ricordato delle sostanze terpeniche, presenti negli oli essenziali e nelle resine sequestrate nei tessuti, è quello relativo alla difesa delle piante contro i parassiti; alcuni terpeni mostrano anche un effetto allelopatico. Credo che chiunque abbia aperto un testo di fisiologia vegetale, si ricordi l'esempio della *Salvia leucophylla* che cresce nei deserti della California; questa salvia, per sopravvivere in un ambiente così ostile per la vita, libera nel terreno la canfora e il cineolo che sono fitotossici e inibiscono la crescita di altre piante.

I terpeni degli oli essenziali e delle resine sono accumulati in tricomi ghiandolari sull'epidermide e in tasche lisigene e canali resiniferi all'interno del parenchima clorofilliano; queste sostanze sono tossiche e quindi devono rimanere conservate all'interno di queste strutture anatomiche, perché se fuoriescono all'esterno possono avvelenare la pianta.

La biosintesi di queste sostanze terpeniche avviene in compartimenti subcellulari diversi: i monoterpeni, i diterpeni, il fitolo della clorofilla e i carotenoidi sono prodotti nei cloroplasti (Gleizes, 1976; Threlfall e Whitehead, 1991) mentre a livello del reticolo endoplasmatico sono sintetizzati i sesquiterpeni (Gleizes et al., 1982; 1984).

Fino a non molto tempo fa, sui libri di testo era riportata soltanto la via dell'acido mevalonico per la sintesi dei terpenoidi, ma già nel 1988 uno studio di Flesch e Rohmer mise in evidenza il nuovo cammino biosintetico del piruvato/gliceraldeide 3-fosfato: entrambe queste vie portano alla formazione di IPP, che abbiamo già detto essere il precursore di base di tutti i composti terpenici. La via classica prevede la condensazione di tre unità di acetyl-CoA provenienti dalla glicolisi, la formazione di un composto a sei atomi di carbonio, il 3-idrossi-3-metilglutaril-CoA, che viene ridotto ad acido mevalonico ed infine la sintesi di IPP. La via di Rohmer parte dall'acido piruvico, che viene carbossilato a formare una unità C_2 e di seguito condensato con un triosofosfato, la gliceraldeide-3-fosfa-

rie di passaggi, dà origine a IPP. Tra i procarioti sembra prevalere la via del piruvato gliceraldeide-3-P, l'unica finora osservata nelle alghe verdi. Le piante superiori hanno entrambe le vie biosintetiche ma in compartimenti separati: i terpeni di origine plastidiale come carotenoidi, fitolo, mono- e diterpeni sono sintetizzati attraverso il cammino GAP/py, mentre la via dell'acido mevalonico è osservata a livello di citosol e porta alla formazione degli steroli, dei sesquiterpeni e dei triterpeni. Questa è un'ulteriore conferma della teoria dell'origine endosimbiontica, secondo la quale cloroplasti e mitocondri sarebbero stati inizialmente dei procarioti, incorporati all'interno di un'altra cellula procariotica per dare origine alla cellula eucariotica, che risulta organizzata in comparti specializzati quali il nucleo e i vari organelli. La via GAP/py è mantenuta nei cloroplasti, mentre la cellula eucariotica ha sviluppato la propria via biosintetica dell'acido mevalonico.

La condensazione dell'isopentenil pirofosfato con il suo isomero, il dimetilallil pirofosfato (DMAPP), forma il geranil pirofosfato (GPP) precursore di tutti i monoterpeni. La reazione di GPP con IPP dà origine al farnesil pirofosfato (FPP), unità di base dei sesquiterpeni; FPP e IPP formano il geranilgeranil pirofosfato (GGPP) che conduce alla formazione di tutti i diterpeni.

Mono- e sesquiterpeni sono sotto forte controllo genetico e poco influenzati dai fattori ambientali (Hanover, 1992; Plomion et al., 1996); recentemente sono state pubblicate le sequenze DNA che codificano gli enzimi responsabili della produzione di alcuni monoterpeni (Chappell, 1995). La bibliografia è ricca di lavori chemotassonomici che si basano sull'analisi dei profili terpenici per lo studio della variabilità tra specie, tra popolazioni all'interno della stessa specie, tra famiglie e cloni (Langenheim, 1994); una delle applicazioni più importanti, vedremo, è senz'altro la possibilità di utilizzare marcatori terpenici in programmi di miglioramento per la resistenza alle fitopatie e quindi per identificare chemotipi meno suscettibili all'attacco di parassiti, animali e vegetali (Michelozzi, 1999). L'utilizzo dei terpenoidi come marcatori biochimici richiede la conoscenza approfondita delle variazioni epigenetiche dei contenuti terpenici in relazione al tipo di tessuto, all'età dei tessuti e della pianta, necessaria per la definizione di un'appropriata metodolo-

Indagini svolte presso il nostro laboratorio su pini della sezione *halepensis* hanno messo in evidenza differenze significative nel profilo terpenico determinato negli aghi dell'anno rispetto a quello osservato negli aghi maturi; variazioni nel contenuto dei terpeni sono state riscontrate anche tra tessuti diversi, come ad esempio il limonene che è presente in concentrazioni elevate nella corteccia di *Pinus eldarica*, mentre negli aghi ha un contenuto equivalente alle altre specie di pini mediterranei della sezione *halepensis*; pertanto, risulta evidente che occorre campionare tessuto corticale per utilizzare questo monoterpene come marcatore biochimico per la caratterizzazione di *P. eldarica* rispetto a *P. halepensis* e *P. brutia* (Michelozzi et al., 1998; Michelozzi, 2000).

Queste variazioni epigenetiche sembrano avere un significato fito-ecologico molto importante, infatti, la sintesi dei terpenoidi richiede un notevole costo energetico per la cellula vegetale e, pertanto, la pianta accumulerebbe questi composti di difesa negli organi più vulnerabili e importanti per la crescita come le foglie giovani che sono più appetibili dagli erbivori e mostrano un'assimilazione fotosintetica maggiore rispetto agli aghi maturi (Harborne, 1990; Wahid, 1997).

Il profilo terpenico dei tessuti maturi è invece stabile e può essere utilizzato come marcatore biochimico in studi di genetica forestale, come risulta evidente anche dalle nostre indagini svolte su specie forestali di interesse per la nostra selvicoltura. Uno studio condotto sui pini mediterranei della sezione *halepensis* ha riguardato l'analisi dei contenuti terpenici in campioni di corteccia e aghi maturi, prelevati a intervalli di circa due mesi per tre anni consecutivi; sulle stesse piante abbiamo misurato anche gli scambi gassosi e i potenziali idrici, con l'obiettivo di studiare le relazioni tra profili terpenici e stress idrico durante i periodi estivi di siccità. I risultati non hanno mostrato differenze significative nei contenuti terpenici determinati in campioni prelevati in diverse epoche; inoltre, i dati hanno messo chiaramente in evidenza l'utilità dei terpeni come marcatori biochimici per la caratterizzazione delle specie: il pino d'Aleppo mostra un alto contenuto di β -mircene e una bassa concentrazione di β -pinene rispetto al pino bruzio, mentre *P. eldarica* si distingue per un elevato contenuto di limonene nella corteccia (Mi-

Fig. 2. Profilo terpenico nell'ibrido "*P. brutia*" x "*P. halepensis*"

resse farmacologico e sembra avere proprietà anticancerogene; è quindi facile comprendere l'importanza di conoscere la variabilità nei profili terpenici tra i diversi genotipi, ai fini anche di uno sfruttamento industriale per la produzione di farmaci.

Abbiamo utilizzato i terpeni per distinguere l'unica popolazione di *Abies nebrodensis* e i popolamenti italiani di *Abies alba*: i risultati dell'analisi discriminante hanno mostrato il 100% dei casi correttamente classificati e, pertanto, la possibilità di caratterizzare le due entità tassonomiche sulla base dei loro profili terpenici (Vendramin et al., 1996).

È stato possibile identificare l'ibrido *P. brutia* x *P. halepensis* che ha mostrato un profilo terpenico caratterizzato da un contenuto più elevato di terpeni rispetto a quello dei genitori e delle loro progenie (fig. 2); in genere, l'alto contenuto di un terpene è dominante rispetto alla bassa concentrazione (Michelozzi et al., 1990a).

Ho già accennato che l'applicazione più interessante dei marcatori terpenici, in studi di genetica forestale, è la possibilità di utilizzare queste sostanze per caratterizzare chemotipi meno sensibili alle ma-

Fig. 3. Meccanismo di difesa svolto dalla resina in risposta alla ferita

lattie causate da insetti e funghi. È noto che la resina rappresenta una barriera fisica e chimica contro i parassiti e occorre innanzi tutto distinguere una resina primaria (resina costitutiva o preformata) e una resina secondaria (resina indotta). La resina primaria è quella presente nella pianta al momento dell'attacco di un parassita, mentre la resina secondaria viene prodotta in seguito ad una infezione; il flusso di resina primaria dura dalle 24 alle 70 ore, dipende dallo stadio fisiologico della pianta, dopodiché viene attivata la produzione di nuova resina in risposta all'infezione causata da un patogeno fungino.

Cerchiamo ora di capire il meccanismo di difesa della resina (fig. 3): i terpeni volatili ovvero mono- e sesquiterpeni, in seguito all'attacco di un insetto, funzionano da vettori di trasporto dei diterpeni che sono così veicolati nella zona di ferita. I diterpeni a contatto con l'aria si ossidano, polimerizzano e formano il tappo di resina, che serve ad impedire l'ingresso di altri parassiti (Croteau e Johnson, 1995).

Ma le sostanze terpeniche, come si diceva prima, sono anche tossiche nei confronti di batteri, virus, funghi, erbivori e quindi partecipano anche ai meccanismi di difesa chimica della pianta.

Avevo già accennato che, in risposta all'attacco di un parassita, dopo 24-70 ore si attiva la produzione di nuova resina indotta dalla presenza di un patogeno fungino trasportato ad esempio da uno scoltide; le piante meno sensibili sembrano avere la capacità di aumentare la concentrazione di quei terpeni che risultano più tossici nei confronti dello sviluppo del micelio, e diminuire invece il contenuto di altri composti, che invece possono addirittura attirare gli scoltidi vettori del fungo, oppure sono biologicamente meno attive.

Il nostro laboratorio ha svolto indagini sui ruoli di difesa sia della resina primaria sia della resina secondaria; il nostro primo lavoro sull'utilizzo di marcatori terpenici in programmi di miglioramento per la resistenza alle malattie ha riguardato le relazioni tra profili terpenici in *Pinus taeda* e *Pinus elliottii* var. *elliottii* e l'attacco di *Cronartium quercuum* f. sp. *fusiforme* (Michelozzi et al., 1990b; Michelozzi et al., 1995). Questo fungo provoca un cancro che causa gravissimi danni al fusto di queste due specie di pino che crescono nei paesi del sud degli Stati Uniti, con conseguenze economiche per le Cooperative che ne utilizzano il legname. Abbiamo quindi proceduto all'analisi gas cromatografica di campioni di resina, prelevati da cloni sensibili e meno suscettibili, selezionati da oltre 30 anni presso l'università della Florida. Questa era una ricerca finanziata da cooperative del Texas, Florida e Georgia. I risultati dell'analisi statistica hanno messo in evidenza che i cloni di entrambe le specie, caratterizzati da un alto contenuto di β -fellandrene, sono meno sensibili all'attacco del fungo; ma un esame più approfondito dei dati ha mostrato che tra i cloni con alta concentrazione di β -fellandrene, alcuni chemotipi (combinazioni di alto e basso contenuto di β -pinese, mircene e limonene, i monoterpeni di cui era stato dimostrato un forte controllo genetico) erano meno suscettibili di altri. Pertanto, il profilo terpenico e non solo il singolo monoterpeno, il β -fellandrene, era importante per la identificazione dei cloni meno sensibili all'attacco del fungo. Questi risultati suggerivano, in altre parole, che il meccanismo di difesa della pianta è complesso e che non si basa su un singolo metabolita, ma su composti monoterpenici diversi, senza dimenticare tra l'altro che costituenti della resina sono anche sesquiterpeni, diterpeni e fenoli che proteggono anch'essi la pianta dalle avversità biotiche; un sistema di difesa così articolato e organizzato da diverse classi di metaboliti consente

senz'altro maggiori possibilità di ostacolare l'attacco di insetti e funghi, organismi che hanno la capacità di adattarsi velocemente alle difese messe in atto dalla pianta, secondo il disegno a tappe della coevoluzione biochimica.

I nostri dati hanno messo comunque in evidenza la validità dell'impiego dell'analisi della frazione monoterpenica per la caratterizzazione precoce di cloni meno sensibili a questa ruggine, e quindi di ridurre considerevolmente i costi dei programmi di miglioramento genetico, che si basavano secondo criteri classici sulla selezione di genotipi "resistenti", introdotti nei cloni di interesse commerciale mediante incroci e reincroci seguiti da analisi delle progenie.

Come detto in precedenza, abbiamo svolto indagini anche sulla risposta della resina all'attacco di parassiti. Uno studio svolto su due famiglie di *P. elliottii*, infettate con *Ophiostoma minus* ha messo in evidenza un accumulo di terpeni nei tessuti attaccati da questo fungo, come rilevato dalla quantità di carbonio 14 della CO_2 marcata e incorporata nei monoterpeni; inoltre, il livello di radioattività risultava notevolmente più elevato nel tessuto infetto rispetto al tessuto inoculato soltanto con acqua sterile.

Attualmente, ci stiamo occupando delle relazioni fra profili terpenici di abete rosso e marciume radicale causato da *Heterobasidion annosum*; queste ricerche sono svolte in collaborazione con i colleghi del Norwegian Forest Research Institute (As), che hanno selezionato cloni meno sensibili all'attacco di questo patogeno fungino.

Le indagini hanno messo in evidenza valori elevati di ereditabilità per i terpeni più rappresentativi e i dati ancora preliminari hanno mostrato differenze significative nei profili terpenici tra famiglie, tra cloni, tra piante "resistenti" e suscettibili. Infine, vorrei anche accennare ad altri ruoli che le sostanze terpeniche svolgono a livello dell'ecosistema: queste molecole sono importanti anche nelle interazioni insetto-insetto. Il cosiddetto pioniere di scoltide ha il compito di individuare nel bosco le piante più adatte alla riproduzione della specie; una volta selezionato l'albero, questo insetto sintetizza i feromoni di aggregazione a partire da alcuni monoterpeni e provoca così un attacco in massa della pianta, che in breve tempo esaurisce le proprie difese e muore.

La larva di *Neodiprion nanulus nanulus*, si difende invece dall'attacco di una formica rigurgitandogli addosso i terpeni ingeriti con

la dieta a base di aghi di pino e immagazzinati in speciali diverticoli dietro la testa.

Ma le proprietà di queste sostanze terpeniche sono note anche ad un picchio che vive nei Paesi del Sud degli Stati Uniti; questo uccello provoca delle ferite intorno al nido scavato nel tronco dei pini, per stimolare la fuoriuscita di resina che protegge le uova dai predatori. A questo proposito, probabilmente qualcuno di voi ha visto alla televisione un documentario del National Geographic, che mostrava un serpente che si arrampica sulla pianta per andare a mangiare le uova del picchio e che, arrivato a contatto con la resina, si lascia cadere a terra.

Concludo dicendo che stiamo assistendo, a livello europeo, ad un rinnovato interesse sulle utilizzazioni della resina e degli oli essenziali.

Ho partecipato nel 1998 al "Primo Simposio di Approvvigionamento di Resina Naturale", organizzato a Segovia dai produttori e industriali di resina di Spagna, Portogallo, Grecia e Francia. Avevano invitato anche il nostro Paese ed ero presente soltanto io nella veste di semplice ricercatore che si occupa di questi prodotti naturali. L'obiettivo del Simposio era di rilanciare la ricerca nel settore e la costituzione della "Carta de Segovia", per tutelare la produzione europea di resina naturale; la Comunità Europea importa grosse quantità di trementina e soprattutto di provenienza cinese che è, tra l'altro, di qualità più scadente rispetto alla resina che si ricava da *P. pinaster*.

Durante la tavola rotonda, a cui partecipavano i rappresentanti dei produttori e degli industriali di resina, proposi, ma senza successo devo ammettere, anche l'utilizzazione di specie della macchia mediterranea per la produzione degli oli essenziali, in considerazione del fatto che nel nostro Paese si produce il liquore di mirto e si raccolgono e si esportano bacche di ginepro per la produzione di Gin; tra l'altro, un esportatore di Livorno ci comunicò che le bacche di ginepro di provenienza toscana erano di qualità migliore e spuntavano prezzi maggiori rispetto a quelle di altre provenienze straniere.

Numerose sono quindi le potenzialità di applicazioni commerciali di queste sostanze, in virtù soprattutto di una maggior tutela dell'ambiente e della salute umana. Terpenoidi possono essere utilizzati come aromatizzanti e conservanti nell'industria alimentare, per la produzione di insetticidi, feromoni ed erbicidi in agricoltura; negli Stati Uniti, ad esempio, viene utilizzato un diserbante a base di cineolo (Vidrich e Michelozzi, 1997). Assistiamo inoltre ad un interesse esplosivo nei

confronti di queste sostanze terpeniche da parte dell'industria farmaceutica, sempre alla ricerca di nuove molecole con proprietà antimicrobica e anticancerogena. Sono appena tornato dal "V European Symposium on Plant Isoprenoids" che ha visto una larghissima partecipazione di ricercatori non solo europei ma anche americani e giapponesi, a testimonianza dell'interesse e dell'importanza che le sostanze terpeniche degli oli essenziali e delle resine rivestono per le loro funzioni fisio-ecologiche e per le loro applicazioni industriali.

ABSTRACT

Essential oils and resins are a mixture of different classes of terpenoids and phenolics. Terpenoids are the largest family of plant compounds. These substances are implicated in multiple ecological roles at different levels of ecosystems. Specific terpenes are involved in mediation of vital interactions viz., plant-plant, plant-pathogens, plant-mammal herbivores, insect-insect and plant-insects. The effects of terpenoids on community/ecosystem properties are briefly reviewed and discussion is focused on monoterpenoids that appear to be more effective in chemical defences.

BIBLIOGRAFIA

- BOWER B. (1996): *Wine making's roots age in stained jar*, «Science», 149, p. 359.
- BUCKLEY S.A. e EVERSHERD R.P. (2001): *Organic chemistry of embalming agents in Pharaonic and Graeco-Roman mummies*, «Nature», 413, pp. 837-841.
- CATES R.G. (1996): *The role of mixture and variation in the production of terpenoids in conifer-insect pathogen interactions*, «Phytochemical Diversity and Redundancy in Ecological Interactions», Edited by J.T. Romeo, J. A. Saunders and P. Barbosa, Plenum Press, New York, Vol. 30, pp. 179-216.
- CHAPPELL J. (1995): *The Biochemistry and molecular biology of isoprenoid metabolism*, «Plant Physiol.», 107, pp. 1-6.
- CROTEAU R. e JOHNSON M.A. (1995): *Byosynthesis of terpenoid wood extractive, in Biosynthesis and biodegradation of wood components*, Edited by Takayoshi Higuchi, Academic Press, Inc., Orlando, San Diego, New York, pp. 379-439.
- FLESCH G.M e ROHMER M. (1988): *Prokaryotic hopanoids: the biosynthesis of the bacteriophage skeleton. Formation of isoprenic units from two distinct acetate pools and a novel type of carbon-carbon linkage between a triterpene and D-ribose*, «Eur J Biochem.», Aug 1, 175 (2), pp. 405-411.
- GLEIZES M. (1976): *Biologie des terpènes végétaux: étude des composés monoterpéniques et sesquiterpéniques*, «Année Biol.», 15, pp. 101-127.
- GLEIZES M., MARPEAU A., PAULY G., BERNARD-DAGAN C. (1982): *Role of acyclic compounds in monoterpene biosynthesis in Pinus pinaster*, «Phytochemistry», 21, pp. 2641-2644.

- GLEIZES M., MARPEAU A., PAULY G., BERNARD-DAGAN C. (1984): *Sesquiterpene biosynthesis in maritime pine needles*, «Phytochemistry», 23, pp. 1257-1259, Dordrecht, the Netherlands.
- HANOVER J.W. (1992): *Applications of terpene analysis in forest genetics*, «New Forests», 6, pp. 159-178.
- HARBORNE J.B. (1990): *Role of secondary metabolites in chemical defence mechanisms in plants*, in *Bioactive compounds from plants*, Derek J. Chadwick and Joan Marsh (eds.), A Wiley-Interscience Publication, John Wiley & Sons, Chichester, New York, Singapore, pp. 126-134.
- LANGENHEIM J.H. (1994): *Higher plant terpenoids: a phytocentric overview of their ecological roles*, «Journal of Chemical Ecology», 20, pp. 1223-1280.
- MICHELOZZI M., SQUILLACE A.E., VENDRAMIN G.G. (1990a): *Monoterpene in needles and cortex of an artificial P. brutia Ten. x P. halepensis Mill. hybrid.*, «J. Genet. & Breed.», 44, pp. 241-246.
- MICHELOZZI M., SQUILLACE A.E., WHITE T.L. (1990b): *Monoterpene composition and fuiform rust resistance in slash pine*, «Forest Science», 36, pp. 470-475.
- MICHELOZZI M., WHITE T.L., SQUILLACE A.E., LOWE W.J. (1995): *Monoterpene composition and fuiform rust resistance in slash and loblolly pines*, «Can. J. For. Res.», 25, pp. 193-197.
- MICHELOZZI M., RADICATI M., PROPERZI M. (1998): *Resin monoterpene composition of Mediterranean pines group "halepensis"*, Proceeding of the International Conference "I Simposio de aprovechamiento de resinas naturales", Segovia 5-7 February 1998, Agrofito, S.A. Segovia Spain, pp. 67-76.
- MICHELOZZI M. (1999): *Defensive roles of terpenoid mixtures in conifers*, «Acta Bot. Gallica», 146, pp. 73-84.
- MICHELOZZI M. (2000): *Variation in resin terpenoids of Mediterranean pines of group "halepensis"*, in Proceedings of the final conference of the European Union joint research project FAIR CT 95-0097 "Adaptation and selection of Mediterranean Pinus and Cedrus for sustainable afforestation of marginal lands" (ed. K.P. Panetsos), Giahoudi-Giapouli Thessaloniki, pp. 51-56.
- PLOMION C., YANI A., MARPEAU A. (1996): *Genetic determinism of d3-carene in maritime pine using RAPD markers*, «Genome», 39, pp. 1123-1127.
- THRELFALL D.R. e WHITEHEAD I.M. (1991): *Terpenoid phytoalexins: aspects of biosynthesis, catabolism, and regulation*, in *Ecological Chemistry and Biochemistry of Plant Terpenoids*, Edited by J.B. Harborne and F.A. Tomas-Barberan, Clarendon Press, Oxford, pp. 159-208.
- VENDRAMIN G.G., MICHELOZZI M., LELLI L., TOGNETTI R. (1996): *Genetic variation in Abies nebrodensis: a case study for a highly endangered species*, «Forest Genetics», 2 (3), pp. 171-175.
- VIDRICH V. e MICHELOZZI M. (1997): *Chemical ingredients from forestry Biomass*, in *CIGR Agricultural Engineering Handbook*, Vol. V, *Energy and Biomass Engineering*, O. Kitani, T. Jungbluth, R.M. Peart (eds.), St Joseph MI USA, pp. 310-321.
- WAHID A., RASUL E., UR-REHMAN RAO A., IQBAL R.M. (1997): *Photosynthesis in leaf, stem, flower, and fruit*, in *Handbook of photosynthesis*, Mohammad Pessaraki (Ed.), Marcel Dekker, Inc. New York, Basel, Honk Kong, pp. 623-632.